

**QADIMDA O‘ZBEK MILLIY KIYIMLARINI TIKISHDA
ISHLATILADIGAN ASOSIY MATOLAR VA ULARNING O‘ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI**

Baxodirova Gullola

Guliston davlat universiteti talabasi

Islamova Raxbarxon

GulDU o‘qituvchisi

(97-888-23-03)

Annotatsiya

Ushbu maqolamizda milliy matolarimiz kelib chiqishi, turlari va qanday usullarda bo‘lgani, bir so‘z bilan aytganda adras matosining to‘qilishi, undagi rang bo‘yoqlarini berilish uslubi, qisqacha yoritib berilgan. Milliy matolarimizni o‘rganish dizayn soxasiga o‘zbekona qarash, va hunarmandchilikni yanada rivojlantirish, to‘qimachilik sanoati kengaytirish, milliy liboslarni loyihalashda turli xil ipakli matolardan foydalanishni tushuntirishga harakat qilinadi.

Kalit so‘zlar: *shoyilar, kimxob, beqasam, adras, duxoba.*

**ОСНОВНЫЕ ТКАНИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПОШИВА
УЗБЕКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, И ИХ ОСОБЕННОСТИ**

Баходирова Гуллола

Студент Гулистанского государственного университета

Исламова Рахбархон

ГулГУ, преподаватель

(97-888-23-03)

Аннотация

В данной статье дается краткий обзор происхождения, видов и способов изготовления наших национальных тканей, одним словом качество адраса, способ окрашивания. Изучение наших национальных тканей попытается объяснить узбекский подход к конструированию и дальнейшее развитие

ремесел, расширение текстильной промышленности, использование различных шелковых тканей в дизайне национальных костюмов.

Ключевые слова : *шелк, кимхон, бекасам, адрас, бархат.*

BASIC FABRICS USED TO SEW ANCIENT UZBEK NATIONAL CLOTHES AND THEIR SPECIFIC FEATURES

Bakhodirova Gullola

Student of Gulistan State University

Islamova Rakhbarkhon

GulDU, teacher

(97-888-23-03)

Annotasion

This article gives a brief overview of the origin, types and methods of making our national fabrics, in a word, the quality of adras fabric, the method of dyeing. The study of our national fabrics will try to explain the Uzbek approach to design and the further development of crafts, the expansion of the textile industry, the use of various silk fabrics in the design of national costumes.

Keywords: *silk, brocade, a tupe of cloth, velvet.*

Kiyim – kechaklarda har bir xalq tarixi bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, moddiy madaniy yodgorliklar ichida xalqlarning milliy o‘ziga xosligi aks etib ,etnik belgilari bilan ajralib turadi.

Kiyimlarda el-elat tarixiga taqaladigan an`analar, urf-odatlar, ijtimoiy munosabatlar, ma`rifiy, diniy va estetik shakillarning ayrim unsurlari ifodalanadi. Jamiyat turmushi, iqtisodiyoti va siyosatida bo‘layotgan o‘zgarishlar bilan barobar kiyim shakillari ham o‘zgarib boradi, unda xalqning moddiy axvoli, kishilarning didi, go‘zallik tog‘risidagi idealari, xo‘jalik yuritishning o‘ziga xos jihatlari hamda oilaviy turmushning ba’zi tomonlari ham ko‘zga yaqqol tashlanadi.

O‘zbek milliy kiyimlarini tikishda ishlatiladigan asosiy matolarga ip-gazlama, ipak, nimshoyi va jun gazlamalar kiradi. O‘tmishda o‘lkamizdagi butun-butun shaharlar faqat ma`lum bir nav va ranglardagi gazlamalarni to‘qishga iqtisoslashgan

edi. Bularning bari matolarni bo‘yash san’atining yuksakligi, mahalliy gazlama to‘qish uslublari, ular qo‘lidan chiqadigan matolar rang- bo‘yog‘i va gullarning bir-biriga o‘xshashligi, nafisligi bilan ajralib turadi. O‘zbekiston hududida mahalliy kiyim qadimda iqlim, turmush sharoitlari va urug‘-qabila an`analari asosida shakllangan. Respublikamiz hududidan topilgan arxeologik yodgorliklar, devoriy rasmlar, yozma manbalar, qo‘lyozma kitoblarga ishlangan mo‘jaz tasvir (miniatyura) larda o‘zbek milliy kiyimining boy tarixi nomoyon bo‘ladi [1].

Quyida mana shu matolarning ayrimlariga bir-ikki og‘iz ta’rif berib o‘tamiz:

Beqasam-yo‘l-yo‘l gazmol bo‘lib, undan erkak, ayol va bolalar uchun kundalik kiyiladigan to‘nlar, ko‘rpa-ko‘rpachalar tikilgan.

Banoras-beqasamdan rang turlari bilan farqlanib, undan ayollarning ust kiyimi bo‘lmish paranji tikilgan.

Paripashsha-beqasamdan qalinroq mato bo‘lib, u paranji, shuningdek, chopon tikishda ishlatilgan.

Adras-abr iplar bilan gul solingan nimshoyi gazmoldir. Shuningdek, kanovuz, shoyi, xonatlas, guldor kimxob, duxoba kabilar ham keng qo‘llanilgan.

Shoyi va nimshoyi matolar- beqasam, adras, yakro‘yo, katak shoyi, tovlanma shoyi, abrshoyi va hokazolarga turli-tuman gullar solingan tayyorlangan ip gazlamalar: chit, bo‘z, kolenkor, xom surpdan tikilgan kiyim-kechaklar kiyish rasm bo‘ldi. Boy-badavlat kishilar esa kimxob, ipak, atlas, duxoba, rango rang movutlardan kiyim tikirib kiya boshladilar. Shunga qaramay, kosiblar dastgohidan chiqqan mahalliy gazlama: mato, bo‘z, nimshoyi gazmol, adras, beqasam, podshoi, kimxob, xonatlas, katakshoyi kabilarning turli xillariga ham ehtiyoj katta edi.

Markaziy Osiyo gazmollarini ishlash va ularga gul solish texnikasi hiyla murakkab ish edi. Ularga gul-naqsh solishda ikki xil uslub qo‘llanilganki, bu esa yo‘l-yo‘l va abr uslubida to‘qilar edi. XIX asrga kelib, yo‘l-yo‘l gul solingan matolar xillari keng rasm bo‘lib ketdi. Ip gazlama, shoyi, nim shoyi gazmollarga shu uslubda gul solina boshlandi. Mazkur turdagi gazlamalarni chiqaradigan to‘quvchilik markazlari Samarqand, Urgut, Nurota, Buxoro, G‘ijduvon, Zandona, Farg‘ona vodiysida

Namangan, Beshariq tumanlarida mavjud edi. Xorazm ustalari tayyorlagan gazlamalar ham o‘ziga xos gullari bilan ko‘zga tashlanib turadi.

Yuqorida ta’kidlab o‘tganimizdek, o‘tmishda o‘lkamizdagi butun-butun shaharlar faqar malum bir nav va ranglardagi gazlamalarni topishga iqtisoslashgan, shu jumladan Toshkent kosiblari bo‘z yoki karbos (oddiy bo‘yalmagan ip gazlama), bosma, duxoba, alacha (bo‘yalgan ipdan to‘qilgan yo‘l – yo‘l gazlama), chopon tikishda qo‘llaniladigan yo‘l – yo‘l nimshoyi matolar to‘qishga mohir bo‘lganlar.

Buxoro, Samarqand, Qo‘qon, Marg‘ilon, Namangan va boshqa shaharlarda an’anaviy o‘zbek ipak (kanaviy, shoyi, xonatlas), nimshoyi (beqasam, banoros, adiras) gazlamalar to‘qilib, ulardan tikilgan turga kiyimlar o‘ziga to‘qroq, boy – badavlat kishilar orasida rasm bo‘lgan.

Keling, asrdan-asrga mavqeyini yo‘qotmasdan kelayotgan, chopon tikishda ishlatiladigan nimshoyi matolar haqida qisqacha to‘xtalib o‘tsak.

Materialshunoslik fanidan bizga ma’lumki, shoyi – ipak mato hisoblanadi.

XIX – XX asr o‘rtalarida O‘rta Osiyoda barcha ipakchilik rivojlangan yirik markaz (Farg‘ona, Buxoro va boshqalar) larda ishlab chiqarilgan shoyining arqoq va tanda iplari bir xil ingichka ipak iplardan iborat bo‘lib, soda to‘qilgan: har bir arqoq ip orasiga tanda iplar tushgan, yuzasi silliq, o‘ng tersi bir xil bo‘lgan, eni 33-35 sm, XX asr 30- yillaridan 50-54 sm ga kengaygan. Turli ipakchilik markazlarining shoyilari qalin – yupqaligi, gullari, rangi (koroliti) bilan farqlanadi. Farg‘ona shoyisi yupqa va pishiqligi, yumshoq va mayinligi bilan boshqa shoyilardan ajiralib turadi. Buxoro shoyisi qalin to‘qilgan, tanda iplari zichligi tugayli qattiq, g‘ijimlanmaydigan hamda suv o‘tkazmaydigan bo‘lgan. Shoyida erkak va ayollarning zar choponi va baxmal to‘nlari asrtarlariga ishlarilgan. Shoyi Buxoroda XX asr boshlarigacha, Farg‘ona vodiysida 60 – yillargacha ishlab chiqilgan ekan[2]

Milliy choponlarni tikishda biz asosan nimshoyi matolar tarkibiga kiruvchi beqasam, adras va arqoq iplari turlichaligi bilan farqlanishi materialshunoslik fanidan ma`lum. Asosan, Kimxob - tanda ip zar, arqog`i ipakdan gul (naqsh) hosil qilib to`qilgan qimmatbaho mato. Zar ipning rangiga qarab sariq kimxob, kumush rang (oq) kimxob, pushti kimxob, qizil kimxob farqlangan. Kimxob to`qish Buxoro, Shahrisabz, G`ijduvon shaharlarida qadimdan rivojlangan. XX-asr 20-yillarigacha Turkiston o`lkasining chet ellarga chiqaradigan asosiy matolaridan hisoblanadi. Adras – tanda ipi tabiiy ipakdan, arqog`i qalin ipdan to`qilgan gazlama. Guli ikki tomonlama bo`lganligi uchun ayrim joylarda duro`ya deb ataladi. 1920 - yillargacha Marg`ilon, Xo`jand, Buxoro, Samarqand va boshqa joylarda to`qilib, O`rta Osiyo bozorlaridan tashqari Afg`oniston, Xitoy kabi qo`shni mamlakatlarda ham sotiladi . Beqasam - yo`l-yo`l gulli pishiq mato . Tanda ipi ipak, arqog`i ipdan to`qiladi. Arqoq ipi tanda ipidan yo`g`onroq bo`lgani uchun mato yuzasida ko`ndalang chiziqlar ya`ni g`adir – budurlik hosil bo`ladi. Oldindan bo`yalgan tanda iplari ishlatilishi natijasida beqasam guli ikki tomonlama xilma - xil va rang – barang bo`ladi. O`rta Osiyoning yirik ipakchilik markazlarida ishlab chiqarilgan beqasamlar qalin-yuqaligi, mato enining tor-kengligi rang xillarining tanlanishi yo`l-yo`l gullarning tartibi jihatidan bir-biridan farq qiladi. Beqasam Buxoro – Samarqand vodiysida olacha nomi bilan ham mashhurdir. Farg`ona vodiysi beqasamlari va mayin, chunki arqoq ipi ingichkaroq, guli asosan, sovuq feruza binafsha ranglaridan iborat. Namangan, Marg`ilon, Qo`qon to`qimachilik fabrikalarida beqasamning oq, chiviq, olti katak, marmar va boshqa turlari ishlab chiqariladi[3].

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Kiyim - Vikipediya uz.m.wikipedia.org
2. Qomus INFO onlayn ensiklopediya
3. O‘z . ME . Birinchi jild . Toshkent , 2000- yil

